

CPMARK

Caderno Profissional de Marketing - UNIMEP

MARKETING DIGITAL E A INOVAÇÃO NO RELACIONAMENTO COM OS CONSUMIDORES: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA QUE VENDE VINHOS PELA INTERNET / **DIGITAL MARKETING AND INNOVATION IN THE RELATIONSHIP WITH CONSUMERS: A CASE STUDY IN A COMPANY THAT SELLS WINES OVER THE INTERNET**

Inayara Valéria Defreitas Pedroso Gonzalez, Universidade Federal do Espírito Santo. Brasil - gonzalezinayara@gmail.com

Lidiany Gerhardt Rossi, Universidade Federal do Espírito Santo. Brasil - lidianygerossi@gmail.com

Resumo

Buscou-se analisar como o marketing digital, utilizado por uma empresa que vende vinhos pela internet, possibilita inovar a relação com os seus consumidores. Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa, cujas técnicas de investigação utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa empírica. A partir da aplicação de entrevista semiestruturada, os gestores ligados ao marketing digital e ao marketing de relacionamento da empresa forneceram informações sobre o processo de relacionamento e marketing digital. Por meio de questionário semi-estruturado online, os clientes adeptos ao instagram da empresa revelaram, dentre outras informações, o modo como percebem a forma de a empresa se relacionar com o mercado consumidor. Concluiu-se, a partir da estratégia de análise de conteúdo, que as ferramentas do marketing digital combinadas com a orientação e a educação sobre os diferentes tipos de vinho, mais a gentileza nas interações, possibilitam inovar a relação com os consumidores.

Palavras-Chave: Marketing; Digital; Relacionamento; Inovação; Setor de Vinhos.

Abstract

We tried to analyze how the digital marketing, used by a company that sells wines through the Internet, allows to innovate the relationship with its consumers. This is a case study with a qualitative approach, whose research techniques used were bibliographic research and empirical research. From the application of a semi-structured interview, managers related to digital marketing and relationship marketing provided information on the relationship process and digital marketing. By means of a semi-structured online questionnaire, customers who are adept at the instagram of the company revealed, among other information, how they perceive how the company relates to the consumer market. It was concluded from the content analysis strategy that the digital marketing tools combined with the orientation and education about the different types of wine, plus the kindness in the interactions, make it possible to innovate the relationship with the consumers.

Keywords: Marketing; Digital; Relationship; Innovation; Wine Sector.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet segundo pesquisa feita pelo IBGE em 2016 (G1, 2019). Com o aumento contínuo do uso da internet as empresas buscam o *e-commerce* para se aproximar do cliente (Ehrenberg & Souza, 2012) e profissionais do marketing não só se esforçam em acompanhar hábitos, interesses de consumo e desenvolver estratégias de relacionamento diferenciadas e efetivas, mas em (re)criar e implementar estratégias que sejam inovadoras em termos de conectividade com o mercado (Gabriel, 2010). Gabriel (2010, p. 74) destaca que “[...] as novas tecnologias se introduziram cada vez mais nas atividades humanas, e com isso o mundo digital passa a influenciar cada vez mais o marketing”. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) afirmam que o marketing está se movendo para o ambiente digital e cada dia mais focado na conectividade e na interação com o mercado consumidor.

No setor de vinhos, para se conseguir aumentar a participação do consumo, são feitos esforços para incentivar o consumidor a buscar conhecimentos sobre as características essenciais do vinho, como acidez e harmonização, evitando-se arrependimentos quanto aos produtos selecionados (Diniz & Almeida, 2017). Neste setor, a prática de levar conteúdos específicos online para o consumidor, pode atrair, de certa forma, uma atenção especial daqueles que são iniciantes em termos de experiência com esse produto. O vinho se encontra associado a um aspecto cultural e, embora muitos consumidores conheçam esse produto a fundo, a maioria o associa a um ritual simbólico de tradição, em que o degustam, mas, apenas em casos de comemorações ou refeições especiais (IBRAVIN, 2015).

Esse cenário revela-se desafiador, ao mesmo tempo oportuno para o surgimento de uma nova forma de lidar com o consumidor, especialmente àquele que é inexperiente na compra desse produto. Afinal, a prática de degustar no intuito de saber estimar a qualidade do produto depende de experiência profissional (Leonardi, 2016). Diante deste contexto, o profissional de marketing tanto pode descobrir como melhor democratizar o consumo do vinho quanto criar um diferencial competitivo por meio da inovação no relacionamento com os consumidores. Isso pode ocorrer, por exemplo, por meio de estratégias de comunicação online, informações pontuais nas diferentes mídias digitais acerca do universo que cerca este produto, combinando-o com os diferentes pratos e ocasiões.

Mas, embora a construção de um diálogo diferenciado com o mercado possa ser um caminho para resolver o problema da falta de informação por parte do consumidor sobre as características e benefícios dos produtos (IBRAVIN, 2008), ainda não se mostra uma estratégia suficiente para a atração e manutenção do relacionamento ao longo do tempo diante dos diferentes concorrentes e produtos substitutos. Além do desconhecimento do consumidor a respeito do produto existem outros desafios a serem enfrentados: à falta de incentivos à comercialização e, a falta de estrutura de mercado, o que dificulta o crescimento deste setor (IBRAVIN, 2008).

Contudo, nos últimos anos, o marketing digital tem sido uma ferramenta atrativa para esses canais, por ser capaz de viabilizar a aproximação da organização com seus clientes, contribuir com um canal de venda e com a circulação de informações a partir de divulgações em redes sociais, onde grande parte dos clientes tem acesso a essas

publicações (Torres, 2009). O marketing digital caracteriza-se por um conjunto de estratégias de marketing e publicidade que são aplicadas na internet e que é voltado para o comportamento do consumidor virtual (Torres, 2010). Assim, considerando-se a abrangência da internet na vida das pessoas, os diferentes e possíveis impactos que ela pode gerar no comportamento de consumo e, ainda, o planejamento da gestão e da comunicação da área de marketing nesse processo de construir um relacionamento de longo prazo com o mercado, buscou-se nesta pesquisa responder a seguinte questão: **de que maneira o marketing digital utilizado por uma empresa que vende vinhos pela internet, possibilita inovar a relação com os consumidores?**

O propósito deste estudo foi analisar como o marketing digital da empresa que vende vinhos pela internet, aqui denominada pelo nome fictício de “Vi-Vinhos”, possibilita inovar a relação com os seus consumidores. A escolha da empresa envolveu três requisitos: fazer uso do marketing digital, ser acessível e, de alguma forma, evidenciar interesse pelo tema inovação em marketing. Assim, foi realizado um estudo do marketing digital utilizado por uma empresa que esteve entre as cinquenta mais inovadoras em termos de relacionamento com o cliente em 2017, segundo pesquisa feita pela consultoria DOM Strategy Partners (Lulio, 2017).

O uso crescente de tecnologias de informação e comunicação e da análise de informações na internet pelas empresas na busca de melhorias de desempenho junto ao mercado vem sendo alvo de atenção devido as mudanças tecnológicas ocorridas nas últimas décadas. As redes sociais, por exemplo, ajudam a propagar informações e oportuniza o desenvolvimento de inovações (LIU et al., 2005). Essa pesquisa visa contribuir com conhecimentos a respeito do uso da internet combinado com estratégias de marketing para o surgimento de inovações no relacionamento com consumidores.

Após a sua introdução, o artigo segue semi-estruturado da seguinte forma: fundamentação teórica, onde são apresentados os conceitos mais importantes e o quadro teórico necessário para a análise e discussão dos resultados; a metodologia, onde se apresenta o método, os sujeitos da pesquisa, os procedimentos de coleta, tratamento e análise dos dados; o estudo de caso, com as análises dos temas centrais investigados e, por fim, as considerações finais.

2. O Setor de Vinhos no Brasil

Em 2015, o Brasil foi considerado o 13º maior produtor de uvas e esteve na 14º posição do ranking mundial de produtor de vinhos (FAO, 2015). Mas, “com consumo ainda baixo, o desafio do setor é democratizar acesso e profissionalizar o trade para que a bebida se popularize” (MUNDO DO MARKETING, 2019, p.1).

A história da vitivinicultura brasileira começa no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1875, com a vinda dos imigrantes italianos para a região da Serra Gaúcha. Desde então, a tradição é o conceito que caracteriza a imagem do vinho, por ser uma bebida com grande simbologia familiar, muitas vezes vinculada a festas e celebrações sociais, onde o produto é consumido com maior frequência em eventos entre familiares e amigos (IBRAVIN, 2008). Segundo dados apontados pela União Brasileira de Vitivinicultura - UVIBRA, o setor vitivinícola brasileiro é abrangente em variedades de produtos (UVIBRA, 2015). No que diz respeito aos canais de venda que comercializam vinhos, tem-se que, no geral, são canais que dividem o espaço dos vinhos em maior ou

em menor proporção com outras bebidas. A cerveja é uma das principais bebidas substitutas do vinho nesses estabelecimentos (IBRAVIN, 2008).

O conhecimento acerca do setor de vinhos por parte dos comerciantes sobre as características específicas de cada produto, sua qualidade, a vitivinícola que o produziu, seu aroma, acidez, o possibilita estar aptos a sugerir variedades e rótulos que se harmonizem a pratos e atendam ao gosto e ao desejo dos clientes (SEBRAE, 2011).

No que diz respeito à discussão acerca de buscar alavancar as vendas neste setor, vê-se o propósito em conquistar a melhoria do sistema produtivo, com investimentos na base produtiva e na promoção do produto.

Tais investimentos são úteis, inclusive, no processo de se conquistar uma relação mais próxima com o consumidor. Na busca por um posicionamento diferenciado do produto frente aos consumidores, além das lojas especializadas, atacados, hotéis, restaurantes e também o varejo, se deve considerar o *e-commerce*, na medida em que ele vem sendo uma das principais formas de divulgação e comercialização do vinho, devido ao aumento de compra pela *internet* (Antunes, 2015). Com esse aumento de compra pela *internet*, os comerciantes que mais bem definirem as suas estratégias mercadológicas e tecnológicas, e que souberem escolher as opções de sites mais interessantes para as publicações dos produtos e informações, podem conquistar um novo posicionamento no mercado (Antunes, 2015).

3. Fundamentação Teórica

Esse capítulo revela o embasamento teórico que corresponde ao levantamento dos conceitos que dão suporte e estruturam essa pesquisa (Creswell, 2010), as estratégias de marketing digital e, os pressupostos ligados às temáticas que serviram de base para as análises dos dados.

3.1. Marketing de relacionamento e marketing digital

Conceitualmente, marketing de relacionamento representa o desenvolvimento de relacionamentos entre uma empresa e seus clientes para conseguir a satisfação e a lealdade a longo prazo (Crocco *et al.*, 2006), além da melhoria ou aperfeiçoamento da relação entre organização e seus clientes (Barbosa & Lopes, 2014). O objetivo do marketing de relacionamento é estabelecer relacionamentos satisfatórios e de longo prazo (Kotler, 2010), mas cada vez mais tem sido garantir a sustentabilidade e sobrevivência do negócio (Bhat & Darzi, 2016).

Em organizações que têm foco no marketing de relacionamento, percebe-se mais facilmente esse movimento em busca de avanços em termos de relacionamento com o consumidor (Paixão, 2008). Neste contexto, é importante considerar que aquilo que foi deliberado em termos de novas ideias ou formas de interagir com o mercado, depende, inclusive, do monitoramento e alinhamento dos objetivos estratégicos planejados pela organização (Chamusca & Carvalhal, 2011).

Sendo a estratégia de negócio uma parte importante do ambiente no qual as estratégias funcionais operam (Slack *et al.*, 2009), o alinhamento entre as estratégias de marketing e a estratégia competitiva (ou de negócio) contribui para a efetividade das estratégias gerenciais, no caso, de relacionamento.

Um novo método de interação e de comunicação que surgiu a partir do crescimento do uso da internet no meio social, foi o marketing digital (Barbosa & Lopes, 2014). Neste trabalho, assume-se que o marketing digital equivale a um: conjunto de estratégias de marketing e publicidade, aplicadas à Internet, e ao novo comportamento do consumidor quando está navegando. Não se trata de uma ou outra ação, mas de um conjunto coerente e eficaz de ações que criam um contato permanente da sua empresa com seus clientes (Torres, 2010, p. 7).

Quadro 1. Algumas dessas estratégias são destacadas por Torres (2010)

ESTRATÉGIAS DO MARKETING DIGITAL		
Ferramenta	Características	Conceito ou Função
Marketing de Conteúdo	<ul style="list-style-type: none"> • Visa produzir/divulgar conteúdo útil e relevante na Internet; • Busca atrair a atenção do cliente e conquistá-lo. Ex.: otimização do site, de blogs. 	Todo conteúdo de qualidade proposto para informar, educar e entreter o cliente.
Marketing nas Mídias Sociais	<ul style="list-style-type: none"> • Cria estratégias de relacionamentos; • Menor quantidade de propaganda e maior criatividade; • Melhora a interação entre empresa e clientes. 	Conjunto de ações que visa criar e melhorar o relacionamento.
Marketing Viral	<ul style="list-style-type: none"> • Cria repercussão (o boca a boca); • Permite atingir muitas pessoas na Internet; • Necessita de conhecimento dos valores e do comportamento do consumidor; • Exposição da marca. 	Significa velocidade de propagação da informação.
E-mail Marketing	<ul style="list-style-type: none"> • Deve ser útil e não ser considerado um spam; • Deve enviar e-mails para as pessoas certas; 	Visa estabelecer um contato direto com o consumidor.
Publicidade Online	<ul style="list-style-type: none"> • Visa divulgar a marca ou produto da empresa. Ex.: banners interativos, vídeos, widgets e jogos online; • Cria um mapa das mídias online mais relevantes para a empresa; • Utiliza campanhas de links patrocinados. 	São ações publicitárias que utilizam mídias digitais e tecnologias para divulgação de conteúdo.
Pesquisa Online	<ul style="list-style-type: none"> • Informações da internet para criar uma inteligência digital; • Realiza pesquisas de opinião online; • Analisa quais mídias afetam o negócio e o cliente; • Verifica como os concorrentes estão posicionados na internet. 	Ações que buscam conhecer melhor o consumidor, o mercado, os concorrentes.
Monitoramento	<ul style="list-style-type: none"> • Visa acompanhar os resultados; cria ações para aprimorar o Marketing (ex.: Google Analytics) • visualiza a evolução em relação aos meses anteriores; • Melhora o que não está dando certo e reforça o que está gerando retorno. 	Visa acompanhar os resultados das estratégias, monitorar os sites, blogs.

Figura 1: Sete Estratégias do Marketing Digital.

Nota: Fonte: Adaptado de Torres, C. (2010). [Guia Prático de Marketing na internet para pequenas empresas]. Dicas para posicionar o seu negócio e conquistar novos clientes na Internet. (p. 41).

Nesse cenário de mudanças, o consumidor tende a tornar-se cada vez mais exigente, a buscar um novo tipo de relacionamento cada vez mais baseado no acesso a interfaces virtuais e sistemas de informações (Okada & Souza, 2011). Conseguir lidar com esses avanços tecnológicos implica saber gerir os conhecimentos, e a função da gestão do conhecimento em marketing consiste em organizar e sistematizar a oferta de valor ao consumidor por meio de estratégias de comunicação (Gonçalves, 2003).

Por meio do uso do marketing digital é possível utilizar as vantagens que a tecnologia oferece principalmente no meio digital, como o amplo alcance de mercado, sites de divulgação, aplicativos que permitem contabilizar os resultados, para então, aperfeiçoar a relação de parceria entre a empresa e o mercado consumidor. Desta forma, vê-se que as novas tecnologias de comunicação (TC) se voltam para a entrega de

diversificadas formas de informação, comunicação e interação junto aos consumidores (Fisher & Smith, 2011).

Os consumidores contemporâneos conectam-se a tecnologias digitais e à internet, e estas são capazes de influenciar o seu comportamento em diferentes momentos do processo de decisão de compra (Leeflang *et al.*, 2014). Sendo assim, o profissional de marketing pode encontrar oportunidades para desenvolver um modo de inovar e sustentar o relacionamento da empresa com o mercado consumidor ao longo do tempo. No caso das mídias sociais, elas podem ser usadas para incentivar o envolvimento do cliente com a marca na forma de contribuição para o processo de produção e inovação (Constantinides, 2014). Nessas diferentes mídias existe um vasto repertório de informações que podem ser oportunidade para a geração de inovações.

3.2 Gestão da inovação em marketing

Giroletti, Lima e Patah (2012, p. 617) assumem que inovação é “[...] a criação de um novo conhecimento ou a combinação de saberes existentes que podem ser transformados em novos produtos ou processos que tenham valor econômico”. Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), inovação equivale às novas formas de servir a mercados já existentes ou que ainda não existem. De acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2005), inovação diz respeito à implementação de um novo produto, processo ou método de marketing, novo ou melhorado, que seja inédito, no mundo, no seu mercado, ou apenas dentro da empresa.

As empresas que buscam inovar seguem um processo de análise do ambiente, decidem sobre quais sinais devem responder e consideram a visão estratégica de como a empresa pode se desenvolver melhor para, em seguida, iniciar a tradução do potencial da ideia em algo novo e seguir para a implementação (Tidd, Bessant & Pavitt, 2008). Já a inovação em marketing representa a aplicação de um novo método de marketing com possíveis alterações na concepção do serviço (e/ou produto), ou em algum dos seus processos, por exemplo, de relacionamento com os consumidores ou modificações em preço, embalagem ou posicionamento no mercado (OCDE, 2005).

3.3 Pressupostos teóricos

Quadro 2 – O que se espera encontrar no relacionamento.

Temas Investigados	= Espera-se encontrar no relacionamento:
TEMA 1 - Marketing de relacionamento (MR)	
MR envolve o desenvolvimento de relacionamentos entre uma empresa e seus clientes, para conseguir a satisfação e lealdade a longo prazo (Crocco <i>et al.</i> , 2006). Para lidar com os novos desafios do mercado competitivo, as empresas buscam desenvolver e manter relações estreitas com seus clientes, por meio do uso de tecnologias (Bogmann, 2000).	= Espera-se o desenvolvimento de relacionamentos positivos, em que o cliente se torne cada vez mais próximo dos produtos; que a equipe de MR tenha capacidade de aperfeiçoar seu conhecimento sobre o consumidor, com tecnologias capazes de estreitar o relacionamento ao longo do tempo.
TEMA 2 - Estreitamento do relacionamento empresa-consumidor	
O consumidor busca um novo tipo de relacionamento, cada vez mais baseado no acesso a interfaces virtuais e sistemas de informações (Okada & Souza, 2011).	= Espera-se facilidade de comunicação com os clientes por meio de canais diferenciados de interação.
TEMA 3 - Marketing Digital (MD)	
Um conjunto de estratégias de marketing e publicidade aplicadas a Internet e ao novo comportamento do consumidor quando está	= Espera-se uma equipe de marketing responsável pelos conteúdos na internet,

<p>navegando (Torres, 2010). Novo método de comunicação e interação entre empresa e consumidor (Barbosa & Lopes, 2014). Uma ferramenta capaz de viabilizar a aproximação da organização com seus clientes, melhorar sua competitividade e contribuir com um canal de venda e circulação de informações (Torres, 2009).</p>	<p>que faça uso das ferramentas do marketing digital, com canais de venda que aproximem o consumidor a continuar interagindo e comprando com a empresa.</p>
TEMA 4 - Ferramentas do Marketing Digital (FMD)	
<p>Algumas das FMD segundo Torres (2010) são: Marketing de Conteúdo, Marketing nas Mídias Sociais, E-mail Marketing e Publicidade Online.</p>	<p>= Espera-se encontrar as FMD que sejam meios de comunicação e entretenimento e capazes de tornar o relacionamento mais atraente aos olhos do consumidor.</p>
TEMA 5 – Os Meios de contato e de Interação	
<p>A “[...] comunicação virtual pode ser uma ótima ferramenta na ligação entre o consumidor e a empresa, fazendo a ponte entre o virtual e o consumo” (Chamusca & Carvalho, 2011, p. 80). O marketing digital quando é bem planejado, permite aprimorar a relação empresa-consumidor tornando-a mais segmentada e personalizada (Souza, 2016).</p>	<p>= Espera-se que a empresa consiga aproveitar das oportunidades oferecidas pela internet, construindo um conjunto de ações estratégicas inovadoras, aderindo-se às novas ferramentas tecnológicas disponíveis no ambiente virtual. Além disso, que esteja conseguindo atender às demandas de cada consumidor.</p>
TEMA 6 - Comunicação e interação	
<p>Gerar conteúdo genuíno, relevante, útil, com volume suficiente e com qualidade, permite-se que o consumidor encontre e se relacione com uma marca, empresa ou produto (Torres, 2009).</p>	<p>= Espera-se o uso de meios de comunicação que permitam estreitar os laços da marca com seus clientes, com informações que os auxiliem na escolha dos produtos e de uma maneira criativa e atraente.</p>
TEMA 7 - Gestão do conhecimento em Marketing (GCM)	
<p>Comunicar e interagir nas mídias digitais exige gestão de informação e de conhecimento, considerando-se ainda que tudo deva ser formulado estrategicamente, de acordo com o objetivo da empresa (Chamusca & Carvalho, 2011). GCM consiste em organizar e sistematizar a oferta de valor ao consumidor por meio de estratégias de comunicação (Gonçalves, 2003).</p>	<p>= Espera-se que haja a gestão de todo o conhecimento aprendido sobre os diferentes perfis de consumidores nos espaços de conexão e interação, e saber onde são feitos investimentos em termos de melhorias na comunicação e no relacionamento.</p>
TEMA 8– Inovação	
<p>Novas formas de servir a mercados já existentes ou que ainda não existem (Tidd, Bessant & Pavitt, 2008). Implementação de um novo produto, processo ou método de marketing, que seja inédito, no mundo, no seu mercado, ou apenas dentro da empresa (OCDE, 2005). A “[...] combinação de saberes existentes que podem ser transformados em novos produtos ou processos que tenham valor econômico” (Giroletti, Lima & Patah, 2012, p. 617).</p>	<p>= Espera-se encontrar a capacidade do marketing, em combinar novos saberes e gerar com isso novos produtos e processos de relacionamento capazes de servir de modo diferente a novos consumidores e os já existentes.</p>
TEMA 9 – Habilidades fundamentais para a Gestão da Inovação (GI)	
<p>Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), as habilidades tais são: reconhecimento (atentar-se as novas tecnologias), alinhamento (de todos os setores com a estratégia da empresa), execução (gerenciar projetos de novos produtos e processos) para facilitar o desempenho da GI.</p>	<p>= Espera-se que exista uma equipe voltada para a pesquisa de mercado e atualidades tecnológicas, coerência e alinhamento de todos os setores ligados ao marketing à estratégia competitiva da empresa de inovar.</p>
TEMA 10 - Gestão da inovação em Marketing (GIM)	
<p>A função da GIM é analisar uma maior quantidade de dados coletados no ambiente virtual e utilizá-los para a tomada de decisões que irão gerar valor em suas estratégias (AGENCIA MONOPÓLIO, 2018). A inovação está diretamente relacionada com a geração de valor tanto para a empresa quanto para as pessoas que se relacionam com a mesma (Oliveira, 2015). A GI implica possuir habilidades que facilitem a rotina relacionada ao processo de inovação (Tidd, Bessant & Pavitt, 2008).</p>	<p>= Espera-se preocupação em coletar os dados presentes no ambiente virtual e utilizá-los para a tomada de decisões que venham a trazer melhorias no processo de se relacionar com os consumidores.</p>

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Esses pressupostos teóricos vão ao encontro do problema de pesquisa proposto que está voltado à descrição da maneira que o marketing digital da empresa que vende vinhos pela internet, possibilita inovar o relacionamento com os seus consumidores.

4 Aspectos metodológicos da investigação

Esta seção tem como finalidade apresentar os procedimentos metodológicos (Figura 3) utilizados para alcançar o objetivo geral proposto nesta pesquisa.

Figura 3: Etapas percorridas.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Este estudo tem caráter bibliográfico, pois explorou os materiais já elaborados por outros autores, em livros, artigos e revistas científicas (Gil, 2010), em que foram feitas buscas com os temas: inovação, marketing digital, marketing de relacionamento, gestão da inovação e o setor de vinhos. O objetivo foi se aprofundar nos temas desta pesquisa e conhecer a fundamentação teórica necessária para auxiliar na preparação do estudo (Marconi & Lakatos, 2003).

O método levantamento bibliográfico foi feito com base nas etapas propostas por Marconi e Lakatos (2003): identificação, localização, obtenção e cadastramento. Após essa primeira etapa foi feita análise dos conteúdos do site da empresa e dos depoimentos dos consumidores no Instagram da “Vi-Vinhos” para identificar as interações e as informações de atendimento e satisfação com a empresa. Em seguida, a partir do relato dos gestores entrevistados, aqui denominados “GMR” e “GMD”, respectivamente, gestor de marketing de relacionamento e gestor de marketing digital, obteve-se informações sobre os benefícios do marketing digital, em especial quanto ao relacionamento com o mercado consumidor e as formas de se relacionar e manter interações favoráveis com o consumidor.

A natureza desta pesquisa possui caráter descritivo, visto que “(...) expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno” (Vergara, 2011, p. 42), no caso, a inovação no relacionamento com os consumidores a partir do marketing digital; portanto, atribui-se à natureza deste estudo como sendo descritiva. Considerando-se as características do problema e dos objetivos deste estudo de caso, privilegiou-se o aprofundamento dos temas de análises (Figura 2) a partir da abordagem qualitativa, em que “[...] a intenção é explorar o conjunto complexo de fatores que envolvem o fenômeno central e apresentar as perspectivas ou os significados variados dos participantes” (Creswell, 2010, p. 162).

Como estratégia de investigação optou-se pelo estudo de caso, pois: consiste em um estudo aprofundado sobre o tema escolhido, possibilitando um amplo e detalhado conhecimento a partir de diferentes fontes de coleta de dados (Yin, 2001; Gil, 2008), em que o pesquisador explora profundamente um programa, um evento, uma atividade, um processo ou um ou mais indivíduos e coletam informações detalhadas usando vários procedimentos de coleta durante um período de tempo prolongado (Creswell, 2010).

A pesquisa empírica ocorreu entre junho de 2017 a fevereiro de 2018. A entrevista foi realizada no dia 10 de junho de 2017 com os gestores de marketing da empresa, sendo solicitado por e-mail seu agendamento com a antecedência de 15 dias, respeitando-se a disponibilidade dos profissionais para o atendimento. Os clientes da empresa receberam o questionário semi-estruturado em outubro de 2017, na fase pré-teste, em que o contato de cada um foi obtido a partir do Instagram da empresa. Foi dada explicação acerca dos objetivos do estudo e sobre a importância da realização do pré-teste. Não foram vistos problemas no instrumento de coleta. O instrumento definitivo foi enviado no dia 29 de janeiro de 2018 aos 40 consumidores convidados a participar da pesquisa. O tempo dado para enviarem as respostas foi de no máximo 14 dias. Um total de 20 homens e 20 mulheres recebeu o link para acessar o questionário.

Todos eles atenderam aos critérios de seleção para participar da pesquisa, mas foram utilizados apenas os retornos de 10 homens e 15 mulheres, pois se chegou à conclusão de que esse grupo estava dentro de um perfil ainda mais desejável, isto é, possuírem de 2 a 5 anos de relacionamento com a empresa.

Esses 25 consumidores, entre 20 a 41 anos, enviaram as respostas para as 14 afirmações elaboradas a partir dos "pressupostos da pesquisa" (Figura 2), contendo as opções de respostas preenchidas corretamente, e também informações adicionais no campo aberto para inserirem qualquer informação que quisessem. Além dos temas de análise com o uso da escala Likert, de "discordo totalmente" a "concordo totalmente" abaixo das 14 afirmações, o questionário explorou também questões relacionadas ao perfil do respondente, se tiveram ou não problemas com a empresa e como foram atendidos; a satisfação com a empresa e, ainda, se a recomendariam a algum amigo, conhecido ou familiar.

Foi utilizado o método de amostragem não probabilística intencional ou por julgamento, ou seja, a seleção dos elementos da amostra dependeu do julgamento das pesquisadoras (Mattar, 1996). A escolha deste método se deu pela necessidade de obter respostas relevantes da amostra, considerando-se apenas consumidores que correspondessem às seguintes características: I - ser cliente consumidor dos produtos da empresa; II- seguir a empresa nas redes sociais e, ainda, III- curtir e/ou comentar as publicações. A pesquisa não foi aberta para toda a cartela de clientes da empresa "Vi-Vinhos", apenas aos que apresentavam as três características acima.

Após a entrevista com os gestores, os dados foram transcritos e codificados para o tratamento e análise dos dados. Tendo por base estes dados, foi elaborado um questionário virtual que foi aplicado junto aos consumidores que frequentam o Instagram da empresa. O foco no Instagram se deu porque é um aplicativo utilizado com frequência pela empresa, em que constam diversos conteúdos sobre dicas de utilização do produto, ofertas, receitas, curiosidades, também sendo utilizado como um meio de comunicação, respondendo aos questionamentos dos seguidores nas publicações.

Além disso, possui uma grande quantidade de seguidores de diferentes idades, o que permite o alcance de uma amostra heterogênea para aplicação do questionário.

Os dados advindos dos consumidores foram coletados tanto para confrontar quanto para ampliar o conhecimento obtido com os gestores. As dez temáticas extraídas da fundamentação teórica serviram de base para o confronto das informações, juntamente com as ferramentas do marketing digital identificadas na literatura. Os dados advindos das fontes secundárias e primárias foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, seguindo-se a proposta de Bardin (1977). Também foi feito uso da estratégia de emparelhamento segundo Gil (2008), utilizada para se chegar à associação dos dados recolhidos com os pressupostos teóricos da Figura 2.

5. Análise dos resultados do estudo de caso

A “Vi-Vinhos” possui cerca de 35 funcionários que trabalham especificamente no setor de marketing, onde, no geral, desenvolvem as estratégias de propaganda, comunicação de seus produtos, divulgação de conteúdos educativos, monitoria das redes sociais e acompanhamento das publicações que geram maior comentários e curtidas. Na empresa existem os setores de marketing, propaganda, criação e design, inovação, setor de RH, setor de relacionamento (SR), embalagem e expedição. Desde o início, a “Vi-Vinhos” atua no mercado nacional e internacional, vende os seus produtos no *e-commerce* e possui uma equipe de marketing que faz publicações nas mídias digitais.

A seguir são revelados os modos de interação *online* entre empresa e consumidores, e o entendimento acerca de como se dá a inovação nesse relacionamento através das ferramentas do marketing digital utilizadas pela empresa.

5.1 - Marketing de relacionamento da “Vi-vinhos”

Foi perguntado aos gestores como a “Vi-Vinhos” se relaciona com os consumidores e de que maneira eles acreditam que essas ações colaboram para a aproximá-los ainda mais da empresa. O GMR de imediato respondeu que não existe um setor de relacionamento terceirizado, ao contrário, há sim na empresa “[...] um setor específico de atendimento ao consumidor chamado de setor de relacionamento (SR) [...]”. Esse SR “[...] não apenas recebe reclamações de clientes, mas é aonde ele também recebe dicas, recomendações, sugestões de harmonização [...] (GMR)”, pois a empresa aproveita cada contato para se aproximar de cada consumidor, no sentido de “[...] conhecer suas necessidades e interesses, dúvidas e dificuldades” (GMR). No caso do GMD, ele afirmou que, por meio do SR, o cliente pode ter contato, inclusive, com os sommeliers para conhecer melhor o “mundo” dos vinhos. Buscou-se também saber quais os tipos de interações e como são feitas com os consumidores. Os gestores responderam que a interação se dá pela internet, especialmente pelo site da empresa, mas também são utilizados contatos pelo Instagram e e-mail com o objetivo principal de “[...] responder a comentários, divulgar promoções e fornecer conteúdos explicativos sobre o universo do vinho” (GMR).

No caso da pesquisa feita com os consumidores, 93% estão de acordo e 7% concordam totalmente que o conteúdo exposto online pela empresa é útil e relevante e contribui para a atração e manutenção do relacionamento com seus consumidores.

Desta forma, o objetivo do marketing de relacionamento de conseguir a satisfação dos clientes (Crocco *et al.*, 2006) parece ser foco de atenção da “Vi-Vinhos”, na medida em que suas interações se mostram atraentes para 100% dos consumidores, o que pode ser estratégia útil para a conquista de lealdade a longo prazo. Contudo, é interessante à reflexão do fato de a maioria dos sujeitos que responderam ao questionário, terem preferido a opção “de acordo” ao invés de “concordo totalmente”. Infelizmente não houve comentários adicionais dos consumidores no campo aberto do instrumento que pudessem esclarecer o motivo. Ao mesmo tempo, viu-se que a manutenção do relacionamento entre empresa e clientes não se dá exclusivamente pela forma de interação, pois afinal a qualidade do produto influencia diretamente na sua satisfação. Mas, ao serem questionados sobre a forma de a empresa se relacionar, os consumidores que participaram da pesquisa mostraram-se satisfeitos.

Com a intenção de aprofundar o entendimento acerca do relacionamento entre empresa e consumidores, foi perguntado aos gestores se eles acreditam que a empresa consiga obter um relacionamento aproximado com cada consumidor por meio das tecnologias e/ou sistemas de informação e comunicação utilizados, e por que eles acreditam que isso acontece. Ambos explicaram que o site da empresa foi desenvolvido desde o começo pensando-se na facilidade e agilidade para o comprador. “O site é muito fácil de navegar e de encontrar qualquer informação sobre os produtos [...]” (GMD). Há “[...] fácil acesso às informações pelo site da empresa porque é uma página com um menu muito prático [...] que contem perguntas e respostas frequentes” (GMR). Para ambos, desde o início do negócio, “[...] a empresa foca esforços em construir interações ágeis”, “com uma experiência única durante a compra” para o consumidor.

Ao todo, 87% dos clientes da “Vi-Vinhos” concordam que as mídias digitais e os modos de interação utilizados pela empresa aproximam o consumidor e o faz conhecer o negócio de modo fácil e atraente. 1,3% não discordam, nem concordam, o que pode tanto sinalizar um tipo de consumidor que não seja o que compra no site quanto um consumidor que não compre com tanta frequência a ponto de não ter em sua memória a experiência da compra. Do total de 25 de respondentes, cerca de 80% deles informaram que nunca tiveram problemas com a empresa e 20% que em caso de divergência a empresa entrou em contato e o problema foi resolvido. Além disso, 100% dos respondentes indicam a empresa para um amigo.

Pelo Instagram foi possível concluir que a empresa busca sanar as dúvidas em relação aos rótulos, aromas, combinações e curiosidades sobre os vinhos e que há preocupação em garantir que os clientes não comprem um produto equivocado para que não venham se arrepender depois. Assim, por esses dados, pode-se concluir que os gestores pesquisados conseguem obter um canal de comunicação com os clientes e que há satisfação por parte dos consumidores no que diz respeito aos modos de interação nos meios digitais.

5.2 - Marketing digital e a inovação no relacionamento

Quanto ao uso de estratégias de marketing e publicidade aplicadas a Internet, o GMD perguntou qual o nosso entendimento a respeito do que vem a ser marketing digital. Após discorrermos sobre o conceito assumido e revelarmos a ele as diferentes estratégias associadas ao marketing digital que estudamos, ele afirmou que todas elas fazem parte do marketing da “Vi-Vinhos” e que há grande interesse de o marketing da

empresa, assim como apontado por Torres (2010), de identificar o comportamento do consumidor enquanto ele está navegando. Com o intuito de agregar valor para cada cliente, “a empresa possui um banco de dados de todos eles”; “embora cada consumidor possua uma personalidade diferente [...] buscamos agrupar os consumidores que possuem estímulos de compra semelhantes [...]”. As informações “são utilizadas por todos os setores da empresa para proporcionar um relacionamento personalizado, de acordo com o perfil de cada cliente” (GMD).

Em resumo, “[...] além das informações geográficas, demográficas e de estímulos de consumo, é realizado um tratamento destes dados para projetar o comportamento de cada consumidor a partir dos estímulos por parte da empresa, e com base nisso, são definidas as estratégias de vendas para cada grupo de consumidores” (GMR). Segundo o GMD, o MD é uma ferramenta capaz de viabilizar a aproximação da organização com seus clientes, na medida em que reúne monitora, acompanha, troca e divulga informações com ele, num processo de interação capaz de alinhar o perfil de cada consumidor a cada tipo de atendimento. Para o GMR, o MD melhora a competitividade da empresa, pois antecipa promoções dos produtos de forma estratégica, no sentido de orientar e ao mesmo tempo satisfazer o gosto de cada consumidor. O MD contribui com um canal de venda e circulação de informações, visto que isso ocorre a partir do estudo do padrão de comportamento online de cada consumidor (GMD).

Ao todo 96% dos clientes que responderam a pesquisa concordam que o marketing feito pela empresa no Instagram e no seu próprio site melhora o canal de venda e a circulação de informações para os consumidores. Um dos clientes respondeu que “[...] a ampliação dos meios de comunicação, em que suas inserções de conteúdo são vistas pela empresa que mantém contato sobre o que foi postado, mas, principalmente, a gentileza no atendimento [...] são pontos considerados mais favoráveis na experiência com a empresa”. Assim, conclui-se que a gestão de marketing faz uso de comunicações com o consumidor capaz de fazer com que ele continue interagindo e comprando com a empresa.

Durante a entrevista, o “GMD” foi questionado sobre quais as ferramentas do marketing digital que a “Vi-Vinhos” utiliza com maior frequência e se ele acredita que elas sejam capazes de colaborar na construção de uma comunicação mais efetiva com os consumidores, se ajudam a tornar o relacionamento com eles mais atraente aos olhos deles e, por quê. O “GMD” respondeu que um dos principais benefícios de se fazer uso, por exemplo, do Instagram, ou seja, de uma estratégia de marketing em mídia digital, é obter o rápido acesso àquilo que o consumidor normalmente não evidencia facilmente à empresa. Como exemplo, o “GMR” citou: “[...] quando ele (o consumidor) não revela nada diretamente no site, quando não sinaliza sua satisfação ao receber o produto em casa e quando algo que está ocorrendo com ele durante a compra que não o satisfaz de alguma forma, mas que ele também não tem paciência ou interesse em comunicar [...]”. “Muitas informações preciosas ficam escondidas [...]”, por exemplo, “sobre como foi à experiência de compra [...]”; “muitos consumidores não consomem produto de imediato, sem contar àqueles que não recebem o produto diretamente em mãos, mas sim pela portaria do prédio que muitas vezes não informa o horário de recebimento correto do produto” (GMR). Da pesquisa com os clientes que comentam no Instagram da empresa, 95% afirma que os conteúdos postados pela empresa colaboram para uma

comunicação mais efetiva e ajudam a tornar o relacionamento com os consumidores mais atraente.

Quando perguntado sobre o que leva o consumidor a comprar na empresa, obteve-se que: 2% marcaram a opção de que a empresa fornece muitas informações úteis sobre o produto; 43% que a empresa proporciona facilidade no momento de se realizar a compra, e 55% que a empresa consegue informar tudo que o consumidor deseja sobre o produto e de modo prático. Pelo exposto, pode-se assumir que os consumidores prezam por informações-chaves e primam por agilidade no momento da compra.

Os gestores também foram questionados sobre como a equipe de marketing da "Vi-Vinhos" planeja o uso das ferramentas do marketing digital. O "GMD" respondeu que todo o planejamento considera as características dos produtos e o perfil de cada consumidor, mas que existem informações gerais que todos têm acesso nas mídias sociais e no site da empresa. "A preocupação maior é conseguir tornar o processo de escolha dos produtos uma experiência fácil para o consumidor e o processo de compra prático, e experiência de consumir um produto um momento único" (GMR).

Para o "GMR", a empresa tem preocupação em monitorar todas as experiências do consumidor durante a busca pelo produto até a sua nova compra. Foi perguntado para os gestores a opinião que possuem sobre o MD da "Vi-Vinhos", se permite aprimorar a relação empresa-consumidor tornando-a mais personalizada; afinal, se na época do marketing tradicional, o processo de atrair, encantar e buscar ter um laço de aproximação com o cliente era considerado desafiador, atualmente, com o marketing digital, esse mesmo processo passou a ser mais fácil de se realizar. Para Souza (2016), isso ocorre na medida em que esse novo método tem se mostrado eficaz quando é bem planejado pela organização, visto que a relação empresa-consumidor pode ser mais segmentada e personalizada. A esse respeito, o GMD enfatizou o banco de dados de cada cliente, em que "[...] as informações são utilizadas por todos os setores da empresa para proporcionar um relacionamento de acordo com o perfil de cada cliente". O "GMR" informou que a interação é tão importante para a empresa que "[...] muitos projetos foram criados após ouvir relatos e sugestões de clientes".

Os resultados obtidos por meio do questionário revelaram que 98% dos clientes concordam totalmente que os meios de interação na internet, feitos pela empresa, permitem aprimorar a relação com eles, tornando-a mais personalizada. 2% responderam que nem concordam, nem discordam.

Mas, a fim de melhor compreender o quanto a empresa inova o seu relacionamento, foi perguntado aos gestores o que eles assumem como sendo uma inovação por parte do marketing da empresa, em especial se eles poderiam mencionar exemplos de inovação na forma de se relacionar com os clientes. O "GMD" acredita que "[...] o que é mais inovador [...] é ser uma empresa que consegue conhecer cada consumidor por meio do seu login na sua própria conta feita no nosso site; [...] no momento do seu cadastro o consumidor revela suas preferências e recebe indicações de produtos, depois tem opção de comentar sua experiência de compra [...]". O "GMR" acredita que "[...] as estratégias do "Clube" que foi criado para o consumidor faz com que os benefícios sejam diferenciais no relacionamento com a empresa e, os ganhos quando se faz parte do clube seja algo que é inovador no relacionamento do consumidor com a empresa".

Por tudo isso, a empresa parece estar conseguindo aproveitar das oportunidades oferecidas pela internet, construindo um conjunto de ações estratégicas inovadoras capazes de atrair a atenção do consumidor. Então foi perguntado para o GMD como as novas ferramentas tecnológicas disponíveis no ambiente virtual colaboram para esse processo de inovar na forma de se relacionar com o mercado. O GMR afirmou que “isso ocorre por meio das ações promocionais, o clube, cada perfil de cada consumidor e que a empresa consegue obter informações-chaves que ajudam a inovar a maneira de promover e posicionar os produtos quando interage com os clientes que acabam fornecendo possibilidades para nós pensarmos melhor nossas estratégias”.

Da temática “Comunicação e Interação” foram feitas três perguntas para os gestores. Sobre os conteúdos considerados estratégicos que os consumidores recebem por meio dos diferentes meios de comunicação que possui com a empresa, àqueles mais estratégicos são as informações sobre as diferenças de sabores, experiências com cada produto, por exemplo: espumantes e singulares, o preço e o tempo de entrega. Foi perguntado se as informações permitem que o consumidor encontre o que ele deseja ao mesmo tempo em que ele se relaciona com a marca ou com o produto da empresa de maneira criativa. O “GMR” acredita que o site da empresa é muito rico em termos de boas informações combinadas com um belo design, bom gosto e que leva o comprador “[...] a ficar um bom tempo navegando justamente por ser muito agradável e convidativo”. Por fim, foi perguntado como a empresa busca manter o tema da ética registrado em suas mensagens com os consumidores online. Para o GMD o mais precioso é conseguir realizar aquilo que foi solicitado pelo cliente em termos de pedido. Depois é conseguir fazer com que nenhum fique esperando a empresa resolver o seu problema num tempo maior que 24 horas. Afirmou ainda que “a pior experiência é aquela onde não se tem informação quando se quer uma informação”, algo “fortemente evitado por parte do SR da empresa”.

Para os consumidores do Instagram foram reveladas duas afirmativas no campo aberto. A primeira: “as informações no Instagram são disponibilizadas pela empresa de maneira criativa e que me encanta”. Segunda: “as informações online nas mídias da empresa me transmitem uma preocupação que ela tem de criar uma relação próxima e constante com a gente” e “eu consegui encontrar respostas para as minhas perguntas nas perguntas frequentes que têm no próprio site”. 97% dos clientes concordam e 3% concordam totalmente que as informações que estão online nas diferentes mídias utilizadas pela empresa, em especial no Instagram, transmitem a preocupação da empresa em criar uma relação ética com seus consumidores. Ao todo 100% dos consumidores indicaram a empresa para algum amigo ou conhecido, 80% elegeram seu status como “muito satisfeito” com o serviço prestado pela empresa e 20% sinalizaram estar “satisfeitos”.

Pelo exposto, chega-se à conclusão de que a empresa faz uso de meios de comunicação que permitem estreitar os laços da marca com seus clientes, com informações tidas como verdadeiras, que auxiliam os consumidores na escolha dos produtos e de uma maneira criativa, ética, atraente e customizada.

Com relação à inovação no relacionamento, a empresa entrou no mercado inovando a forma de se posicionar, saindo do modo tradicional de venda em empresas físicas e se conectando diretamente com o consumidor de modo prático, rápido,

atraente e inovador através da internet e maneira de interagir com os consumidores por meio das ferramentas do marketing digital.

As ferramentas de marketing digital apontadas por Torres (2010) encontram-se nas ações do marketing da empresa. A gestão de marketing estuda os comentários dos consumidores e a partir das ideias que são geradas no contato com esses conteúdos, busca criar uma nova maneira de posicionar o relacionamento da empresa com o mercado consumidor, o que vai ao encontro do conceito de inovação de Giroletti, Lima e Patah (2012) e de inovação em marketing do Manual de Oslo (OCDE, 2005).

6 Conclusão

O propósito do presente estudo consistiu em analisar como o marketing digital, utilizado por uma empresa brasileira que vende vinhos pela internet, possibilita inovar a relação com os seus consumidores. Foi possível concluir que a empresa consegue conquistar uma relação positiva com os consumidores a partir da combinação e troca de informações, principalmente pelo Instagram, de tal forma que o relacionamento é construído a partir de interações atraentes, criativas e inovadoras. As interações são consideradas atraentes porque há todo o investimento da empresa em criar promoções diversificadas e interações gentis com cada perfil de consumidor que é estudado pelo marketing da empresa. A partir dos tipos de buscas feitas pelos consumidores no site e Instagram da empresa, a equipe de marketing organiza as estratégias de marketing digital com conteúdos específicos para a geração de valor no relacionamento com cada tipo de consumidor.

A interpretação gerada de as interações também serem consideradas criativas e inovadoras, é que, respectivamente, a empresa usa de estratégias de relacionamento capazes de manter o consumidor navegando e comprando no site que o convida a continuar 'navegando' e porque o processo de interação faz com que o consumidor se sinta único na experiência personalizada com a empresa.

A partir da combinação de saberes sobre as formas de interagir e navegar no site da empresa, o cliente recebe orientações estratégicas sobre o mundo do vinho, facilitadas pelo uso das estratégias de marketing digital.

Conclui-se que os consumidores se sentem satisfeitos com os retornos às suas postagens, ao mesmo tempo em que são tratados de forma personalizada e gentil. A conquista desse tipo de satisfação para o cliente, onde ele se sente único e valorizado, contribui para a manutenção do relacionamento com a empresa, o que caracteriza a função do marketing digital. A inovação no relacionamento que é gerada a partir do marketing digital se dá, em especial, pelas ferramentas marketing de conteúdo, marketing nas mídias sociais e e-mail marketing.

Referências

Agência Monopólio. (2018). Gestão da Inovação em Marketing Digital: 5 melhores práticas. São Paulo. Disponível em: <<http://www.monolito.com.br/gestao-da-inovacao-marketing-digital/>>. Acesso em: 16 abr. 2018.

Antunes. P. R. A. (2015). O hábito do consumo de vinho no brasil. *Site cozinha acadêmica*, 2015. Disponível em: <<http://cozinhaacademica.blogspot.com.br/2015/12/o-habito-do-consumo-de-vinho-no-brasil.html>>. Acesso em: 10 jun. 2017.

GONZALEZ, I. V. D. P., ROSSI, L. G.

CPMark - Caderno Profissional de Marketing - UNIMEP

Barbosa, C. A.; Lopes, A. S. (2014). Marketing digital: marketing para o novo milênio. Araguaína: *Revista Científica do ITPAC*, v.7, n.2.

Bardin, L. (1977). *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70.

Bogmann, I. M. (2000). *Marketing de relacionamento: estratégias de fidelização e suas implicações financeiras*. São Paulo: Nobel.

Bhat, S. A.; Darzi, M. A. (2016). Customer relationship management: An approach to competitive advantage in the banking sector by exploring the mediational role of loyalty. *International Journal of Bank Marketing*, v. 34, n. 3, p. 388-410.

Creswell, J. (2010). *Projeto de Pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e mistos*. Porto Alegre: Artmed.

Crocco, L.; et. al. (2006). *Marketing: perspectivas e tendências*. São Paulo: Saraiva.

Chamusca, M.; Carvalhal, M. (2011). *Comunicação e marketing digitais: conceitos, práticas, métricas e inovações*. Salvador, BA: Edições VNI.

Constantinides, E. (2014). Foundations of Social Media Marketing. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, v. 148, p. 40-57. Disponível em: <<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042814039202>>. Acesso em: 02.Mai.2017.

Diniz, N.; Almeida, S. (2017). Consumo de vinhos na cidade do Recife: uma pesquisa da relevância dos atributos da bebida no momento da compra. São Paulo: *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo - RETUR*.

Ehrenberg, K.; Souza, R. F. (2012). Comunicação mercadológica em mídias digitais e o consumidor/internauta. *Acta Científica*, v. 21, n. 1, p. 33-44.

FAO. (2015). *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Dados estatísticos. Disponível em: <<http://www.fao.org/search/en/?cx=018170620143701104933%3Aq82jsfba7w&q=Food+and+Agriculture+Organization+of+the+United+Nations&cof=FORID%3A9&siteurl=www.fao.org%2Ffaostat%2Fen%2F%3F%23data&ref=www.fao.org%2Ffaostat%2Fen%2F&ss=0j0j2>>. Acesso em: 02.out.2017.

Fisher, D.; Smith, S. (2011). Concretionis chaotic: what it means for marketing when no one has control. *Marketing Theory*, v.11, n.3.

Gabriel, M. (2010). *Marketing na era digital*. São Paulo: Novatec. Editora.

G1. (2019). Economia. Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet, diz IBGE. Disponível em: < <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml>>. Acesso em: 10.jan.2019.

Gil, A. C. (2008). *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas.

_____. (2010). *Como elaborar projetos de pesquisa*. 5. ed. São Paulo: Atlas.

Giroletti, A. D.; Lima, R. de J. C.; Patah, L. A. (2012). Educação para a Inovação. *Rev. ADM. UFSM*, Santa Maria, v.5, n. 3, p.607-624, set./dez..

Gonçalves, C. (2003). Gestão do conhecimento de marketing: uma pesquisa empírica no setor industrial. Belo Horizonte: *Revista de Administração FACES*.

Ibravin. Instituto Brasileiro do Vinho. (2008). Estudo do mercado brasileiro de vinhos tranquilos e vinhos espumantes quantitativo-demanda. IBRAVIN. Disponível em: <<http://www.ibravin.org.br/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=CMjXmhYcFOzgNREzmicC78AO3Ug4jNxXHKsniDjITUM>> Acesso em: 10 jun. 2017.

Kotler, P. (2010). *Marketing 3.0*. As forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Tradução de Ana Beatriz Rodrigues. Rio de Janeiro: Elsevier.

Kotler, P.; Kartajaya, H.. Setiawan, I. (2017) *Marketing 4.0: do Tradicional ao Digital*. 1 ed. Rio de Janeiro: Sextante.

Leeflang, P. S. H.; Verhoef, P. C.; Dahlstrom, P.; Freundt, T. (2014). Challenges and solutions for marketing in a digital era. *European Management Journal*, v. 32, p.1-12.

Leonardi, M. R. (2016). *Como e porque degustar vinhos*. 1a edição - Florianópolis, Edição do autor, ISBN: 978-85-921270-0-8.

Liu, X. et al. Co-authorship networks in the digital library research community. *Information Processing & Management*, v. 41, n. 6, p. 1462-1480, 2005.

Lulio, M. (2017). As 50 empresas mais inovadoras no relacionamento com seus clientes. Disponível em < <https://www.consumidormoderno.com.br/2017/08/31/empresas-mais-inovadoras-relacionamento/> >. Acesso em: 03.dez. 2018.

Marconi, M. A; Lakatos, E. M. (2011). *Metodologia Científica*. 6. ed. São Paulo: Atlas.

Mattar, F. (1996). *Pesquisa de marketing*. Ed. Atlas.

Mundo do Marketing. (2019). Os desafios do mercado de vinhos. Disponível em: < <https://www.mundodomarketing.com.br/inteligencia/estudos/402/os-desafios-do-mercado-de-vinhos.html>>. Acesso em: 07.01.2019.

OCDE. (2005). *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data*. OCDE publishing, 3rd Edition, Paris.

Okada, S. L.; Souza, E. M. (2011). Estratégias de marketing digital na era da busca. São Paulo: *REMark - Revista Brasileira de Marketing*, vol. 10. p. 46-72.

Oliveira, D. R. A. (2015). *A Empresa inovadora e direcionada para resultados*. São Paulo: Atlas.

Paixão, M. V. (2008). *Pesquisa e planejamento de marketing e propaganda*. Uritiba: Ibplex.

SEBRAE. (2011). *Internet para pequenos negócios: táticas para construir uma empresa de sucesso na internet*. Revista SEBRAE-Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas.

Slack, N.; Chambers, S.; Harland, C.; Harrison, A.; Johnston, R. (2009). *Administração da Produção e Operações*, Editora Atlas, São Paulo.

Souza, C. F. (2016). *Marketing digital e a evolução do marketing*. [s.n.]. Disponível em: <<http://www.administradores.com.br/artigos/academico/marketing-digital-a-evolucao-do-marketing/98294/>> Acesso em: 18 abr. 2018.

Tidd, J.; Bessant, J.; Pavitt, K. (2008). *Gestão da inovação*. 3. ed. São Paulo: Bookman.

Torres, C. (2010). [Guia prático de marketing na internet para pequenas empresas]. [s.n.].

Torres, C. (2009). *A Bíblia do marketing digital*. São Paulo: Novatec Editora.

UVIBRA. União Brasileira de Vitivinicultura. (2015). *Dados estatísticos*. 2015. Disponível em: <<http://www.uvibra.com.br/>>. Acesso em: 10 jun. 2017.

IBGE. (2016). Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/multidominio/ciencia-tecnologia-e-inovacao.html>>. Acesso em:

Vergara, S. C. (2011). *Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração*. 13. ed. São Paulo: Atlas.

Yin, R. K. (2001). *Estudo de caso: planejamento e métodos*. Porto Alegre: Bookman.